

J.M. KEYNS NAZARIYASINING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI O‘RNI

Tursunov Alisher Muxammadnazirovich

Toshkent davlat texnika universiteti professor, i.f.n.

Axmadov Asadbek Avaz o‘g‘li

Toshkent davlat texnika universiteti 1-bosqich bakalavriat talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Jon Meynard Keynsning makroiqtisodiy ta’limoti, yalpi talab yetishmasligi va davlatning iqtisodiyotga aralashuvi zarurati tahlil qilingan, shuningdek Keyns ta’limotining XXI asrdagi nazariy va amaliy ahamiyati ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: makroiqtisodiy nazariya, yalpi talab, yalpi taklif, iqtisodiy inqiroz, ish bilan bandlik, davlatning iqtisodiy siyosati, fiskal siyosat, pul-kredit siyosati, multiplikator samarasi, samarali talab.

So‘nggi yillarda jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan siklik inqirozlar, moliyaviy beqarorlik, COVID-19 pandemiyasining salbiy oqibatlari hamda ishsizlik darajasining o‘sishi makroiqtisodiy tartibga solish mexanizmlarini qayta ko‘rib chiqish zaruratini yuzaga keltirdi. Bunday sharoitda Jon Meynard Keynsning iqtisodiy qarashlari zamonaviy iqtisodiy siyosatning muhim metodologik asosi sifatida alohida dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Olimning makroiqtisodiy konsepsiyasi iqtisodiy o‘shish va aholi bandligini ta’minlashda davlatning faol rolini ilmiy jihatdan asoslab bergan bo‘lib, uning nazariy g‘oyalari bugungi kunda ham makroiqtisodiy amaliyotda keng qo‘llanilmoqda.

Keyns klassik iqtisodiy maktab vakillaridan farqli ravishda iqtisodiyotni asosan qisqa muddatli davrda, ya’ni inqiroz va beqarorlik sharoitida tahlil qilgan. 1929–1933-yillardagi jahon iqtisodiy inqirozi natijasida vujudga kelgan keskin vaziyat cheklangan resurslar sharoitida muqobil tanlov muammosini emas, balki resurslarning nisbiy ortiqchaligi (ommaviy ishsizlik, ishlab chiqarish quvvatlaridan to‘liq foydalanmaslik) muammosini keltirib chiqardi. J. M. Keynes ushbu ziddiyatli vaziyatdan chiqish yo‘llarini “Ish bilan bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasi” (1936-y.) asarida iqtisodiyotni tartibga solishning yangi nazariyasini yaratish orqali asoslab berdi. Ushbu ilmiy ishini yozishni boshlar ekan, Keynes shunday deb yozadi: “Men klassik nazariya qoidalari umumiy emas, balki faqat alohida holat uchun qo‘llanilishi to‘g‘risida dalil keltiraman, chunki u ko‘rib chiqadigan iqtisodiy vaziyat faqat mumkin bo‘lgan muvozanatlarning chegaraviy holatidir. Qolaversa, ushbu alohida holatning belgilari biz yashab turgan iqtisodiy jamiyat xususiyatlariga to‘g‘ri kelmaydi va shuning uchun ularni targ‘ib qilish nazariyani amaliyotga tatbiq etishga urinilganda yo‘ldan ozdiradi hamda halokatli oqibatlariga olib keladi” [1, B. 48–49].

J. M. Keynsning yangi g‘oyasi shundan iboratki, bozor iqtisodiy munosabatlari tizimi hech qanday holatda mukammal va o‘z-o‘zini tartibga soluvchi tizim hisoblanmaydi. Maksimal darajada bandlik va iqtisodiy o‘rishga faqat davlatning iqtisodiyotga faol aralashuvi orqali erishish mumkin. Olim iqtisodiyot o‘z-o‘zidan tanazzul holatidan chiqib keta olmasligini, bunday sharoitda davlat aralashuvi hayotiy zarurat ekanligini asoslab berdi.

Olim iqtisodiy inqirozning asosiy sababini yalpi talabning yetishmasligida ko‘radi. Uning fikricha, bozor mexanizmi o‘z-o‘zidan yalpi talab va yalpi taklif o‘rtasidagi muvozanatni tiklay olmaydi. Shu sababli davlat o‘zining iqtisodiy siyosati orqali yalpi talab va yalpi taklif o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashi, iqtisodiyotni tanazzul holatidan chiqarishi hamda uning barqaror rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashi lozim, deb hisobladi. Ushbu maqsadga erishish uchun davlat fiskal (byudjet) va pul-kredit vositalaridan foydalanib, jamiyatda yalpi talabni rag‘batlantirishi, shu orqali aholining ish bilan bandligini ta‘minlashi zarur, degan g‘oyani ilgari surdi.

Ana shu yondashuv asosida J. M. Keyns iqtisodiy tahlilda yangi — makroiqtisodiy yo‘nalishga asos soldi. U birinchi marta yalpi (jami) ko‘rsatkichlar, ya‘ni mamlakat miqyosida ishlab chiqariladigan mahsulot hajmi, milliy daromad, iste‘mol sarflari, jamg‘arish va investitsiyalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikka asoslangan nazariyani yaratdi. Olim iqtisodiyotni asosan tanazzul sharoitida tahlil qildi. Shu sababli u o‘z tadqiqotlarida ish bilan bandlik masalasiga alohida e‘tibor qaratdi, chunki inqiroz davrlarida ishsizlik darajasi tabiiy me‘yordan sezilarli darajada oshib ketadi.

Mazkur tahlilning mantiqiy davomi sifatida Keyns yalpi talab harakati bilan ijtimoiy mahsulot hajmining o‘zgarishi o‘rtasidagi bog‘liqlikni tadqiqotining markaziy ob‘ekti sifatida belgiladi. Uning fikricha, yalpi talabning yalpi taklifdan orqada qolishi bozor iqtisodiyotiga xos bo‘lgan surunkali muammo hisoblanadi. Agar yalpi talab pasaysa, ishlab chiqarish qisqaradi, mehnatga bo‘lgan talab kamayadi va natijada majburiy ishsizlik vujudga keladi.

Yalpi talab shakllanishida aholi xulq-atvori muhim o‘rin tutadi. Keynsning ta’kidlashicha, daromadning ma’lum qismini tejashga bo‘lgan shaxsiy psixologik moyillik investitsiyalar hajmini cheklab, milliy daromad o‘shishiga to‘sqinlik qiladi. Shu bilan birga, iste’molga bo‘lgan me’yoriy moyillik nisbatan barqaror bo‘lib, investitsiyalar va daromad darajasi o‘rtasida muayyan barqaror bog‘liqlikni ta’minlaydi.

Shu nuqtai nazardan, olim o‘zining mashhur “asosiy psixologik qonuni”ni ilgari surdi. Unga ko‘ra, jamiyatda yalpi real daromad o‘shishi bilan iste’mol ham ortadi, ammo bu o‘shish daromad sur‘atiga nisbatan sekinroq kechadi. Bunday yondashuv to‘la bandlikka erishish va iqtisodiy nomutanosiblik sabablarini aniqlashda jamiyat psixologiyasi iqtisodiy qonunlardan kam ahamiyatga ega emasligini ko‘rsatadi.

Keyns yalpi talabni aholining iste’mol sarflari, korxonalarining xususiy investitsiyalari hamda davlat xarajatlari yig‘indisi sifatida talqin qildi. Iste’mol sarflari daromadga bog‘liq holda nisbatan barqaror bo‘lsa, investitsiyalar yalpi talabning eng o‘zgaruvchan qismi hisoblanadi. Shu sababli jamg‘arish va investitsiyalar o‘rtasida farq yuzaga keladi. Muvozanat holatida ular o‘zaro teng bo‘lsa-da, iqtisodiy tanazzul davrida jamg‘arilgan mablag‘larning barchasi ham investitsiyaga yo‘naltirilmaydi.

Ana shu jarayonlarni tahlil qilish orqali olim daromad va bandlik darajasini “iste’mol–investitsiyalar” hamda “jamg‘arish–investitsiyalar” mexanizmlari asosida tushuntirib berdi. Investitsiyalar hajmining ortishi milliy daromad va ish bilan bandlikning o‘shishiga olib keladi. Mazkur holat iqtisodiy adabiyotlarda multiplikator samarasi sifatida izohlanadi.

Binobarin, Keyns iqtisodiyotda mavjud muammolarni bartaraf etishda davlatning faol iqtisodiy aralashuvi zarurligini ilmiy jihatdan asoslab

berdi. U “samarali talab”ni shakllantirish, investitsiya va iste’molni rag‘batlantirish, past foiz me’yori orqali tadbirkorlik faolligini oshirish g‘oyalari ilgari surdi. Shu bilan birga, iqtisodiy tanazzul davrida byudjet kamomadidan qo‘rqmasdan davlat xarajatlarini oshirishni samarali chora sifatida baholadi.

Olim ishsizlik muammosini iqtisodiy tahlil markaziga qo‘yib, iqtisodiy fanning jamiyat oldidagi ijtimoiy mas’uliyatini alohida ta’kidladi. U *laissez-faire* doktrinasi va klassik kapitalizmni tanqid qildi, biroq bu tanqid ilmiy-iqtisodiy asoslarga tayangan holda amalga oshirildi.

Natijada, XXI asr iqtisodiy tafakkurini J. M. Keynes qo‘shgan hissasiz tasavvur etish mushkul. Uning makroiqtisodiy nazariyasi zamonaviy davlatlarning iqtisodiy siyosati uchun mustahkam nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Iqtisodiy tafakkur tarixida J. M. Keynes alohida o‘rin egallaydi va hatto uning eng ashaddiy tanqidchilari ham uning iqtisodiy fan taraqqiyotidagi beqiyos ahamiyatini inkor eta olmaydilar.

Shunday qilib, J. M. Keynsning makroiqtisodiy ta’limoti iqtisodiy inqirozlar, ishsizlik va iqtisodiy beqarorlik muammolarini tushunish hamda bartaraf etishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Uning yalpi talab yetishmasligiga asoslangan yondashuvi davlatning iqtisodiyotga faol aralashuvi zarurligini ilmiy jihatdan asoslab berdi. Bugungi kunda ham Keynes g‘oyalari zamonaviy makroiqtisodiy siyosatda keng qo‘llanilib, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta’minlashda o‘z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кейнс Дж. М. Избранные произведения: пер. с англ. — М., 1993. С. 48–49.
2. **Blaug, M.** Economic Theory in Retrospect. — Cambridge: Cambridge University Press, 1997. — **737 p.**
3. Tursunov A.M. Iqtisodiy ta’limotlar tarixi. Darslik. –T.: “Ma’rifat”, 2023
340 bet.